

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH:
RINDAH LISTIYANTI
NIM. 180101111090**

**DOSEN PENGAPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/ Tanggal : Rabu, 02 Maret 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan:

1. Baki/ nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/ cutter

Bahan yang digunakan:

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
2. Pepaya (*Carica papaya* L.)
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
4. Ciplukan blungsung/ cemot (*Passiflora foetida* L.)
5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, semak, dan terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, dan pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

- seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan).
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri, dan sebagainya
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi;
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai gynaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada family Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak

Kelas Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales:

Gambar 1. *Hibiscus rosa-sinensis*

Gambar 2. *Mimusops elengi* L.

Gambar 3. *Hibiscus tiliaceus* L.

Contoh ordo Violales:

Gambar 4. *Carica papaya* L.

Gambar 5. *Passiflora foetida* L.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Rambut akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Rambut akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota
- d. Kelopak
- e. Tangkai bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota
- d. Kelopak
- e. Tangkai bunga

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar
- b. Rambut akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar
- b. Rambut akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga jantan

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Saluran benang sari

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Saluran benang sari

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

e. Bunga betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Bakal buah
- d. Tangkai bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Bakal buah
- d. Tangkai bunga

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

f. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

(Sumber: Luthfi, 2019)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar
- b. Cabang akar
- c. Rambut akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar
- b. Cabang akar
- c. Rambut akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Benang sari

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Benang sari

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Buah
- c. Tangkai buah
- d. Biji

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Buah
- c. Tangkai buah
- d. Biji

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

4. Ciplukan blungsung/ Cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Cabang akar
- c. Rambut akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Cabang akar
- c. Rambut akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Sulur pembelit

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Sulur pembelit

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Benang sari
- d. Putik

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Benang sari
- d. Putik

(Sumber: Mazza, 2020)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Buah

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Buah
- c. Daging buah
- d. Biji

(Sumber: Han, 2020)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar
- b. Cabang akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Picsart, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota

(Sumber: Endroe, 2012)

f. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Kelopak
- c. Tangkai buah

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Buah
- b. Kelopak
- c. Tangkai buah

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
1	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak dan liana	Pohon
2	Periodisitas	Pirenial	Bineal	Pirenial	Annual	Pirenial
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Serabut
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tengak lurus	Membelit	Tengak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan berkas daun	Kasar	Ditumbuhi rambut	Kasar dan beralur
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit dan rambut pada batang	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Bulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap (Bunga jantan dan betina)	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal
8	Biji	-	Ada	Ada	Ada	Ada

E. Analisis

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.

(Sumber: Llamas, 2003)

Menurut hasil pengamatan, kembang sepatu memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah perdu, yang dimaksud perdu disini adalah tumbuhan berkayu, tingginya kurang dari 4-5 meter, lebih tinggi dari semak dan kurang tinggi dari pohon. Memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar.

Susunan letak daun kembang sepatu tersebar, dengan bagian daunnya tidak lengkap, yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja (daun bertangkai). Bentuk daunnya bulat telur. Seperti yang dijelaskan dalam buku Morfologi Tumbuhan, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) daun dengan bangun bulat telur memiliki bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun yang mana pada pangkalnya tidak bertoreh-toreh, dan jika diamati bentuknya seperti bentuk telur. Pangkal daun tumpul, dengan ujung daun meruncing, yaitu ujung daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih

tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya bergerigi yaitu jika sinus dan angulus sama lancipnya. Urat daunnya adalah menyirip yaitu memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan bersusun dari tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping, ke luar tulang cabang, sehingga susunannya akan memperlihatkan bentuk sirip. Memiliki tekstur daun seperti kertas dan berwarna hijau.

Kembang sepatu termasuk dalam bunga yang lengkap, sebab pada bagian bunganya dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yaitu tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Biasanya ditemukan bakal buah. Tetapi pada bahan yang digunakan saat praktikum tidak ditemukan buah pada kembang sepatu.

Kunci determinasi kembang sepatu menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun). 3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. 6
- 6b Dengan daun yang jelas..... 7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit 10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas 12
- 12b Tidak semua daun duduk dalam akranan atau tidak ada daun sama

sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu, berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b Bakal buah menumpang	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b Rumput-rumputan, atau setidaknya-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b Bunga tidak demikian.....	169
169b Bunga tak bertaji	171
171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2)	

atau hanya yang paling dalam yang lepas	172
172b Tidak demikian	173
173b Bunga beraturan	174
174b Benang sari banyak	176
176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75. Malvaceae
5b Kelopak tetap sampai lama sesudah mahkota rontok, kerap kali tidak bercangap seperti pelepah dan kalau terjadi seperti ini, daun mahkotanya berbagi dalam taju	5. Hibiscus
1b Perdu atau semak	2
2a Tabung benang sari hanya di atas tengah dengan kepala sari	3
3a Daun mahkota tepinya rata	Hibiscus rosa-sinensis

Jadi, urutan kunci determinasi kembang sepatu, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-
128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-
162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a-75. Malvaceae-5b-5.
Hibiscus-1b-2a-3a- *Hibiscus rosa-sinensis*.

Menurut (Steenis, 2013), Kembang sepatu memiliki habitus perdu, tinggi 1-4 meter, daun bertangkai berbentuk bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang daun menjari, 4-15 x 2,5-10 cm. Daun penumpu berbentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6-9, bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk biji, panjang 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5.

Aspek botani dari kembang sepatu adalah, digunakan sebagai tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan tanaman pagar.

Adapun menurut (Gunawan dkk, 2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kembang sepatu dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Yang mana, pada tumbuhan yang termasuk dalam familia malvaceae ini memiliki kandungan yang dapat digunakan sebagai antibakteri, antioksidan, antitumor, antihipertensi, dan sebagai penyembuh luka.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber: Steenis, 2002)

Menurut hasil pengamatan, pepaya memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah herba, karena memiliki batang yang basah, berair, dan lunak ketika dipatahkan. Memiliki periodisitas bineal yaitu memiliki masa hidup lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya memperlihatkan berkas daun.

Susunan letak daun pepaya tersebar, dengan bagian daunnya tidak lengkap, yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja (daun

bertangkai). Bentuk daunnya bulat. Seperti yang dijelaskan dalam buku Morfologi Tumbuhan, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) daun dengan bangun bulat adalah jika panjang : lebar = 1 : 1. Pangkal daun berlekuk dan ujung daunnya runcing yaitu apabila kedua tepi ujung daun di kanan dan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan bertemunya pada puncak daun membentuk sudut lancip yang mana sudut yang dihasilkan adalah lebih kecil daripada 90° . Tepi daunnya berbagi menjari yaitu apabila tepinya berbagi, yaitu jika dalamnya toreh yang melebihi setengah panjangnya tulang-tulang daun di kanan dan kirinya dan memiliki susunan tulang daun menjari. Adapun pada pepaya memiliki susunan urat daun, yaitu bertulang menjari. Daun dikatakan bertulang menjari jika dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan. Jumlah tulang umumnya ganjil, bagian tengah daun adalah yang paling besar dan panjang, sedang kesamping akan semakin pendek. Tekstur daun adalah tipis lunak dengan warna daunnya adalah hijau.

Bunga pepaya termasuk dalam bunga yang tidak lengkap sebab pada bagian bunganya tidak dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yang lengkap seperti tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Bunganya berumah satu. Masing-masing bunga terpisah pohonnya dengan yang berkelamin jantan dan betina. Ciri khas pada bunga jantan yaitu memiliki banyak benang sari, sedangkan pada bunga betina adalah memiliki putik dan memiliki bakal buah. Buah pepaya merupakan buah sejati tunggal. Adapun menurut (Tjitrosoepomo, 2010) mengatakan bahwa buah sejati tunggal adalah buah sejati yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang di dalamnya berisi satu biji atau lebih.

Kunci determinasi pepaya menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan

	benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun). 3	
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam akranan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain.....	120
120a	Tanaman bergetah.....	121
121b	Setengah perdu, perdu, pohon, atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan aun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a	Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.	

.....**85. Caricaceae.**

Jadi, urutan kunci determinasi pepaya, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a-85. Caricaceae-1. *Carica-Carica papaya* L.

Menurut (Steenis, 2013) pepaya merupakan tumbuhan berhabitus semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10m. daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm; helaian daun bulat telur, bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari, berbagi menjari. Ujung daun runcing dan pangkal daun berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tanda yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota berbentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah seruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau berbentuk pir (seperti bohlam lampu), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, dan dalamnya berduri tempel berjerawat.

Aspek botani pada pepaya yaitu, buahnya dapat dimakan dan mengandung banyak serat dan vitamin (khususnya vitamin A) yang baik dikonsumsi untuk melancarkan buang air besar. Daunnya biasanya digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan jamu tradisional untuk menambah nafsu makan. Adapun menurut (Septiani dan Ami, 2016) tanaman pepaya memiliki manfaat dalam pengobatan yang sangat beragam karena memiliki kandungan senyawa aktif yang kaya dalam

tanaman pepaya yaitu enzim papain, karotenoid, alkaloid, monoterpenoid, flavonoid, mineral, vitamin, glukosinolat, karposida yang dapat dijadikan sebagai pengobatan antikanker, antioksidan, antidiabetes, antifertilitas, antiinflamasi, anthelmintika, antibakteri, antimalarial, antidengue, dan sebagai penyembuh luka.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L

(Sumber: Steenis, 2003)

Menurut hasil pengamatan, waru memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar dengan tinggi tertentu dan membentuk sebuah tajuk, dengan batangnya memiliki diameter paling kecil yaitu 10 cm dengan daunnya yang bisa meranggas atau hijau sepanjang tahun. Memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar.

Tata letak daun waru berseling, dengan bagian daunnya tidak lengkap, yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja (daun bertangkai). Bentuk daunnya jantung. Seperti yang dijelaskan dalam buku *Morfologi Tumbuhan*, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) daun dengan bangun jantung yaitu daunnya memiliki bentuk seperti bulat telur, tetapi pada pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daunnya berlekuk dengan ujung daunnya meruncing yaitu ujung daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya beringgit, yaitu apabila sinusnya tajam dan angulusnya tumpul. Urat daunnya adalah menyirip yaitu memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan bersusun dari tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping, ke luar tulang cabang, sehingga susunannya akan memperlihatkan bentuk sirip. Memiliki tekstur daun kasap berwarna hijau.

Bunga waru termasuk dalam bunga yang lengkap, sebab pada bagian bunganya dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yaitu tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Adapun buahnya memiliki bentuk bulat, berwarna hijau dan masih dihiasi oleh kelopak. Buah waru termasuk dalam buah sejati tunggal. Adapun menurut (Tjitrosoepomo, 2010) mengatakan bahwa buah sejati tunggal adalah buah sejati yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang di dalamnya berisi satu biji atau lebih.

Kunci determinasi waru menurut (Steenis, 2013) dalam buku *Flora*:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun). 3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4

4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam akranan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu, berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154

154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b Bakal buah menumpang	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b Bunga tidak demikian.....	169
169b Bunga tak bertaji	171
171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berbekas 2) atau hanya yang paling dalam yang lepas	172
172b Tidak demikian	173
173b Bunga beraturan	174
174b Benang sari banyak	176
176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75. Malvaceae
5b Kelopak tetap sampai lama sesudah mahkota rontok, kerap kali tidak bercangap seperti pelepah dan kalau terjadi seperti ini, daun mahkotanya berbagi dalam taju	5. Hibiscus
1a Pohon.....	Hibiscus tiliaceus.

Jadi, urutan kunci determinasi waru, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-
128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-
162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a-75. Malvaceae-5b-5.
Hibiscus-1a-*Hibiscus tiliaceus* L.

Menurut (Steenis, 2013) waru memiliki habitus pohon, tinggi 5-15 meter. Daun bertangkai, berbentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekusampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada

sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah berbentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Aspek botani waru adalah, digunakan sebagai tanaman peneduh yang biasa ditanam di pinggir-pinggir jalan raya. Menurut (Suwardi dan Rina, 2014) pada daun dan batang tanaman waru mengandung zat musilago yang sifatnya berfungsi untuk melapisi dinding saluran cerna, saluran kencing dan tenggorokan. Sementara zat lain yaitu emolien bermanfaat sebagai pembasmi kuman (antiseptic). Mengandung protein dan zat tannin. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan oleh daun waru adalah penyakit batuk serta demam, melancarkan buang air kecil, dan penyubur rambut. Juga selain itu, batangnya dimanfaatkan untuk pembuatan ukiran sebagai cinderamata.

4. Ciplukan blungsung/ Cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.

(Sumber: Tjitrosoepomo, 2007)

Menurut hasil pengamatan, ciplukan blungsung memiliki habitus semak dan liana, karena menunjukkan ciri tumbuhannya yaitu batang berkayu, memiliki banyak ranting, bercabang pendek, dan tingginya kurang dari 1 meter. Juga merupakan tumbuhan memanjat pada tumbuhan lain yang lebih besar dan tinggi, tetapi akarnya berada di dalam tanah sebagai sarana untuk mendapatkan makanan, batangnya kayu, fleksibel karena dapat memutar ke kanan dan kiri, melilit, dan membungkuk. Periodisitas tumbuhannya adalah annual, yaitu tumbuhan yang dapat hidup tidak lebih dari setahun. Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya ditumbuhi rambut, dan pada ciplukan blungsung ini dilengkapi dengan alat-alat lain, yaitu memiliki sulur pembelit yang digunakan untuk membelitkan tubuhnya pada tumbuhan lain dan rambut-rambut yang

tumbuh di permukaan batangnya digunakan sebagai alat pertanahan diri.

Susunan letak daun ciplukan blungsung tersebar, dengan bagian daunnya tidak lengkap, yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja (daun bertangkai). Bentuk daunnya bulat. Seperti yang dijelaskan dalam buku Morfologi Tumbuhan, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) daun dengan bangun bulat adalah jika panjang : lebar = 1 : 1. Pangkal daun berlekuk dan ujung daunnya meruncing yaitu ujung daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya bercangap yaitu apabila dalamnya toreh kurang lebih sampai tengah-tengah panjang tulang-tulang daun di kanan kirinya. Adapun pada ciplukan blungsung memiliki susunan urat daun bertulang menjari. Daun dikatakan bertulang menjari jika dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan. Jumlah tulang umumnya ganjil, bagian tengah daun adalah yang paling besar dan panjang, sedang kesamping akan semakin pendek. Tekstur daun adalah berbulu halus dengan warna daunnya adalah hijau.

Bunga ciplukan blungsung termasuk dalam bunga yang lengkap, sebab pada bagian bunganya dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yaitu tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Adapun buahnya memiliki bentuk bulat, berwarna hijau saat muda, dan berubah menjadi warna kuning saat sudah masak. Pada buah ciplukan blungsung dibungkus oleh kelopak yang berbentuk seperti benang-benang. Buah ciplukan blungsung termasuk dalam buah sejati tunggal. Adapun menurut (Tjitrosoepomo, 2010) mengatakan bahwa buah sejati tunggal adalah buah sejati yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang di dalamnya berisi satu biji atau lebih.

Kunci determinasi ciplukan blungsung menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan

	benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2a	Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat (golongan 2).....	27
27a	Daun tunggal, tepinya rata, bergigi, atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....	28
28b	Alat pembelit lain menancapnya.....	29
29b	Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....	30
30b	Alat pembelit terdapat di dalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....	31
31a	Riap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan	84. Passifloraceae

Jadi, urutan kunci determinasi ciplukan blungsung, yaitu:

1b-2a-27a-28b-29b-30b-31a-84. Passifloraceae-1. *Passiflora-Passiflora foetida* L.

Menurut (Steenis, 2013) ciplukan blungsung merupakan tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5-5 m, dan memiliki aroma yang tidak sedap. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, tajuk berbentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal; tangkai berambut panjang, 2-10 cm; helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar betangkai, 4,5-14 x 3,5-13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu; tangkai 1,5-7 cm. Daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1-3 cm, berbag menyirip rangkap dengan tajuk berbentuk benang. Tabung kelopak bentuk lonceng lebar, tajuk sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5-2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai satu pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6-8 mm. Tangkai putik 6-8 mm. Tangkai putik

3, berbentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5-2 cm.

Aspek botani ciplukan blungsung, yaitu buahnya dapat dimakan. Adapun menurut (Sisilia dan Yuni, 2017) ciplukan blungsung atau tanaman rambusa bermanfaat untuk mengobati tulang, anemia, kanker, tekanan darah, guzi dan gigi, gangguan ginjal, dan stress. Adapun bagian yang dimanfaatkan adalah buahnya karena di dalam buahnya terkandung kalsium, zat besi, antioksidan, mineral dan vitamin C.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Ebenales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Spesies	: <i>Mimusops elengi</i> L.

(Sumber: Heyne, 1987)

Menurut hasil pengamatan, tanjung memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar dengan tinggi tertentu dan membentuk sebuah tajuk, dengan batangnya memiliki diameter paling kecil yaitu 10 cm dengan daunnya yang bisa meranggas atau hijau sepanjang tahun. Memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang

lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar dan beralur.

Susunan letak daun tanjung tersebar, dengan bagian daunnya tidak lengkap, yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja (daun bertangkai). Bentuk daun jorong. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya Morfologi Tumbuhan menjelaskan bahwa daun dengan bangun jorong adalah jika perbandingan panjang : lebar adalah 1,5-2 : 1. Pangkal daunnya tumpul dengan ujung daunnya meruncing apabila ujung daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata. Urat daunnya adalah menyirip yaitu memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan bersusun dari tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping, ke luar tulang cabang, sehingga susunannya akan memperlihatkan bentuk sirip. Memiliki tekstur daun seperti perkamen, yaitu berdaun tipis tetapi cukup kaku dan daunnya memiliki warna hijau.

Bunga tanjung termasuk dalam bunga yang lengkap, sebab pada bagian bunganya dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yaitu tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Adapun buahnya memiliki bentuk bulat, berwarna hijau saat muda, dan berubah menjadi warna oranye sampai merah saat sudah masak, jika diperhatikan buahnya mirip dengan buah melinjo dan pada bagian luar buahnya masih ditemukan kelopak. Buah tanjung termasuk dalam buah sejati tunggal. Adapun menurut (Tjitrosoepomo, 2010) mengatakan bahwa buah sejati tunggal adalah buah sejati yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang di dalamnya berisi satu biji atau lebih.

Kunci determinasi tanjung menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat

	atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun). 3	
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam akranan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain.....	120
120a	Tanaman bergetah.....	121
121b	Setengah perdu, perdu, pohon, atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan aun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b	Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin 2	127
127a	Daun kelopak dalam dua lingkaran, terdiri dari 3 atau 4, taju mahkota juga dalam 2 lingkaran. Tabung mahkota pendek	

.....**102. Sapotaceae**

2b Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung..... **3. Mimusops**

Jadi, urutan kunci determinasi tanjung, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a-102. Sapotaceae-2b-3. *Mimusops-Mimusops elengi* L.

Menurut (Steenis, 2013) tanjung memiliki habitus pohon dengan tinggi yang dapat mencapai 15 meter. Daunnya panjang berbentuk bulat telur sampai bulat memanjang, panjangnya 9-16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang sekitar 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjangnya sekitar 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam cokelat, dalam daging buah yang berwarna muda.

Aspek botani dari tanjung adalah, pohonnya biasanya ditanam di pinggir jalan sebagai tanaman teduh. Adapun menurut (Mutiarra dan Lurda, 2012), pohon tanjung adalah pohon yang memiliki efek terapeutik dan memiliki kegunaan sebagai obat radang, diare dan asma. Juga, tanaman tanjung berpotensi untuk mengatasi penyebaran nyamuk *Aedes aegypti*. Merupakan tanaman perindang, daun dan bunga harum. Daun, bunga, dan kulit tanaman diketahui berkhasiat sebagai obat.

F. Kesimpulan

Adapun dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada Divisi Magnoliophyta Kelas Magnoliopsida Anak Kelas Dilleniidae, dilakukan pengamatan pada 5 tanaman, yaitu Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*), Pepaya (*Carica papaya* L.), Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.), Ciplukan blungsung atau Cemot (*Passiflora foetida* L.) dan Tanjung (*Mimusops elengi* L.). Adapun ciri morfologi dan aspek botani sebagai berikut:
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*), bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, dan bunga. Adapun aspek botaninya adalah digunakan sebagai tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi, tanaman pagar, dan dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Yang mana, pada tumbuhan yang termasuk dalam familia malvaceae ini memiliki kandungan yang dapat digunakan sebagai antibakteri, antioksidan, antitumor, antihipertensi, dan sebagai penyembuh luka.
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.), bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, bunga jantan dan betina, serta buah dan biji. Adapun aspek botaninya adalah buahnya dapat dimakan dan mengandung banyak serat dan vitamin (khususnya vitamin A) yang baik dikonsumsi untuk melancarkan buang air besar. Daunnya biasanya digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan jamu tradisional untuk menambah nafsu makan, sebagai antikanker, antioksidan, antidiabetes, antifertilitas, antiinflamasi, anthelmintika, antibakteri, antimalarial, antidengue, dan sebagai penyembuh luka.
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.), bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, bunga,

buah dan biji. Adapun aspek botaninya digunakan sebagai tanaman peneduh yang biasa ditanam di pinggir-pinggir jalan raya, pada daun dan batang tanaman waru mengandung zat musilago yang sifatnya berfungsi untuk melapisi dinding saluran cerna, saluran kencing dan tenggorokan. Sementara zat lain yaitu emolien bermanfaat sebagai pembasmi kuman (antiseptic). Mengandung protein dan zat tannin. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan oleh daun waru adalah penyakit batuk serta demam, melancarkan buang air kecil, dan penyubur rambut. Juga selain itu, batangnya dimanfaatkan untuk pembuatan ukiran sebagai cinderamata..

- d. Ciplukan blungsung atau Cemot (*Passiflora foetida* L.), bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Adapun aspek botaninya adalah buahnya dapat dimakan, bermanfaat untuk mengobati tulang, anemia, kanker, tekanan darah, guzi dan gigi, gangguan ginjal, dan stress. Adapun bagian yang dimanfaatkan adalah buahnya karena di dalam buahnya terkandung kalsium, zat besi, antioksidan, mineral dan vitamin C.
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.), bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, bunga dan buah. Adapun aspek botaninya adalah pohonnya biasanya ditanam di pinggir jalan sebagai tanaman teduh, memiliki efek terapeutik dan memiliki kegunaan sebagai obat radang, diare dan asma. Juga, tanaman tanjung berpotensi untuk mengatasi penyebaran nyamuk *Aedes aegypti*. Merupakan tanaman perindang, daun dan bunga harum. Daun, bunga, dan kulit tanaman diketahui berkhasiat sebagai obat.

G. Daftar Pustaka

- Endroe, “Bunga Tanjung” <https://endeny.wordpress.com/2012/04/14/bunga-tanjung/> dalam *Google.com*. 2012.
- Gunawan dkk. 2016. Efek Ekstrak Etanol 70% Daun Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) Dalam Memperpendek Waktu Pendarahan Dan Waktu Pembekuan Pada Mencit Jantan Galur Swiss. *Jurnal Biomedika*. 8 (1): 23-29.
- Han, Kwan, “*Passiflora foetida* L.” <https://singapore.biodiversity.online/species/P-Angi-003005> dalam *Google.com*. 2020.
- Luthfi, “Keunggulan Pepaya California Buah Asli Indonesia” <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/10/02/keunggulan-pepaya-california-buah-asli-indonesia> dalam *Google.com*. 2019.
- Mazza, Geussepe, “*Passiflora foetida* L.” <https://www.monaconatureencyclopedia.com/passiflora-foetida/?lang=en> dalam *Google.com*. 2020.
- Mutiara Widawati dan Lurda Almierza. 2012. Analisis Pengaruh Ekstraksi Non-Polar Batang Pohon Tanjung (*Mimusops elengi* L.) Terhadap Larva *Aedes Aegypti* (L.). *Jurnal Aspirator*. 4 (2): 59-63.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Picsart, “Akar Pohon Tanjung Pangandaran Beach” <https://picsart.com/i/image-akar-pohon-tanjung-pangandaran-beach-198167523000202> dalam *Google.com*. 2020.
- Septiani Rahayu dan Ami Tjitraresmi. 2016. Tanaman Pepaya (*Carica papaya* L.) dan Manfaatnya dalam Pengobatan. *Jurnal Farmaka*. 14 (1).
- Sisilia Tresia R. Dewi dan Yuni Afsari. 2017. Uji Aktivitas Ekstrak Buah Rambusa (*Passiflora foetida* L.) Terhadap Kerusakan Gigi Penyebab Bakteri *Streptococcus mutans*. *Jurnal Media Farmasi*. 8 (2): 92-96.
- Steenis, C. G. G. J. van, *Flora Untuk Sekolah di Indonesia*, Penerjemah: Moeso Surjowinoto, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Suwardi dan Rina Laksmi Hendrati, *Perbanyakan Vegetatif Dan Penanaman Waru (Hibiscus tiliaceus) Untuk Kerajinan dan Obat*, Jakarta: IPB Press, 2014.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

- a. Ordo Malvaceae, cirinya: memiliki “columna”, bagian bunga terdiri atas perlekatan bagian bawah tangkai sarinya membentuk badan menyelubungi putik dan pangkal berlekatan dengan pangkal daun mahkota. Habitusnya semak, pohon atau tera. Periodisitasnya annual. Daun tunggal, tersebar, punya daun penumpu, bunga banci, aktinomorf. Bakal buah menumpang, beruang 2 atau banyak, 1 atau banyak bakal biji yang tegak, 2 intergumen. Daun dan kulit batang punya saluran lendir di luar terdapat rambut berbentuk bintang. Contohnya: Kembang sepatu dan Waru.
- b. Ordo Violales, cirinya: merupakan pohon, semak, tegak atau memanjat. Daun tersebar dan ada stipula. Bunga kecil teratur, uniseksual jarang biseksual, pembungaan dalam cymosa, sel 2-8 petal beberapa stamen, banyak bebas/ dalam kelopak, ada staminodium, ovary superior, kadang semi inferior, 2-1 carpel, 1 ruang, banyak ovule, placenta parietalstylus 1 banyak. Buah bacca/ capsul. Biji sering berarilus, ada endosperm. Contohnya: Pepaya dan Cemot.
- c. Ordo Ebenales, cirinya: tumbuhan berbatang kayu, biasanya pohon. Daun tunggal tersebar. Bunga banci, aktinomorf, kebanyakan berbilangan 5. Daun mahkota berlekatan, benang sari tersusun 2-3 lingkaran, jarang hanya 1, tertanam pada mahkota. Bakal buah menumpang/ tenggelam, beruang banyak, tiap ruang berisi 1-2 bakal

biji, punya 1-2 intergumen. Biji dengan endosperm yang terbentuk secara seluler dengan lembaga yang lurus/ sedikit bengkok.